

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TURISTIK MAHSULOTLAR VA XIZMATLAR TARKIBINI OSHIRISH IQTISODIYOT UCHUN ENG MUHIM YO'NALISHLARDAN BIRI

Zarif Boyqulov

Jizzax viloyati Hidrometeorologiya
boshqarmasi boshliq o'rinbosari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7074363>

Annatatsiya: Ушбу мақолада, Turizm faoliyati to'g'risda, turistlarni yo'nalishi, O'zbekiston Respublikasi turizm salohiyati taxlil etiladi.

Kalit so'zlari: Turistik mahsulot, turist yo'nalishi, Buyuk ipak yo'li, YUNESKO, Turistik resurslar.

Turistik mahsulot (turist uchun mahsulot) turizm jarayonida turistning ehtiyojini qondirish uchun kamida ikkita turistik xizmatlar (ishlar, tovarlar)dan tashkil topgan xizmatlar majmuasidir. Turistik mahsulot (turpaket) barcha ko'rsatilgan xizmatlar va xarajatlarni o'z ichiga olgan narx bo'yicha taklif etiladi, uning iste'mol xususiyatlari esa shartnoma shartlarida ko'rsatiladi. Agar turistik xizmatlar ko'rsatish jarayonini kuzatadigan bo'lsak, unda turizm tashkilotchilari aynan xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanmaydilar, balki ular turistlarning ehtiyojlariga qarab turistik xizmatlarni faqat jamlaydilar va ularning kombinatsiyalarini tuzadilar, band qiladilar, buning evaziga o'z foizlarini oladilar. Shunday qilib, turizm tashkilotchilari turistlar va xizmat ko'rsatuvchilar o'rtasida vositachilik vazifasini o'taydilar. Turizm tashkilotchilari nima bilan savdo qiladilar va turistik yo'llanma yoki vauchemi xarid qilgan turist bevosita nimaga ega bo'ladi? degan savol tug'iladi. Agar ushbu jarayonni diqqat bilan o'rganilsa, unda turist ushbu yo'llanma yoki hujjatning boshqa turi evaziga kelajakda turistik xizmatdan (o'rnatilgan muddatda) foydalanish huquqiga ega bo'ladi.

Turist yo'nalishi (marshruti) — geografik atama bo'lib, muayyan hudud va obyektlar xususiyatlariga bog'lanadi. Unda turli darajadagi tafsilotlar, sayohat trassasi tasvirlanadi. Turist yo'nalishi (marshruti) yoki sayohatning qisqacha tavsifi illustratsiyalar, xaritalar, chizmalar, obyektlarning matn orqali tasvirlanishida ko'rinadi. Turizm taassurotlari, sayohat qilinayotgan paytdagi turist yo'nalishi

(marshruti) yoki sayohatdan esdalik sifatida o'zi foydalanishi yoki shunday yo'nalish takrorlanganda qo'llash uchun, shu yo'nalishdan o'tadigan yoki shu obyektga tashrif buyuradigan boshqa turist va sayohatchilar uchun qisqacha yozib o'tish sayohatchi faoliyatining mazmuni hisoblanadi.

Turistik resurslar milliy boylik hisoblanadi. Lekin, ulardan alohida muhim ahamiyatga egalari xalqaro miqyosdagi obyektlar va esdaliklarga kiradi. Bunday

ro'yxatni YUNESKO har yili belgilab boradi. Ma'lumki, O'zbekiston tarixiy va madaniy yodgorlik resurslariga boy mamlakat. Mana shu bebaho merosimizning ko'pgina qismi insoniyat mulkiga aylanganligiga ko'p vaqt bolgan. YUNESKOning Jahon merosi ro'yxatiga Xivadagi Ichan Qala 1990-yil, Buxoroning tarixiy markazi 1993-yil, Shahrisabzning tarixiy markazi 2000-yil kiritilgan. 2001-yil 12—16-dekabr kunlari Finlyandiyaning Xelsinki shahrida YUNESKO Jahon merosi Qo'mitasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib, unda Samarqand shahri ham YUNESKOning Jahon merosi ro'yxatiga kiritildi. Demak, endilikda mazkur to'rttala tarixiy maskan xalqaro hamjamiyat muhofazasida bo'ladi. Hozirgacha dunyodagi 721 ta madaniy va tarixiy yodgorliklar YUNESKO ning Jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Xalqaro turizm markazlari ishni yanada rivojlantirishlari lozim.

Keyingi yillarda respublikamizda turizm infratuzilmasini zamon talabiga moslashtirish maqsadida ko'pgina ishlar qilinmoqda. Ayniqsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1995-yil 2-iyundagi "Buyuk ipak yo'li" ni qayta tiklashda O'zbekiston Respublikasining ishtirokini avj oldirish va respublikada xalqaro turizmni rivojlantirish borasidagi chora-tadbirlar to'g'risida" gi farmoni bu ishni yuksak darajaga ko'tarish muammolarini hal qilishda o'z o'rniga ega bo'ldi. Farmon g'oyat muhim xalqaro turizm yo'nalishi — "Buyuk ipak yo'li" ni qayta tiklash, bunga xorijiy sarmoyalarni keng jalb etish, shuningdek, zamonaviy turizm siyosatini vujudga keltirishga asosiy maqsadni qaratdi. Buning uchun esa quyidagi o'ta muhim va dolzarb masalalar o'z yechimini topishi lozim. Masalan, «Buyuk ipak yo'li»dagi shaharlar - Samarqand, Buxoro, Xiva va Toshkentda xalqaro turizm bo'yicha maxsus ochiq iqtisodiy mintaqalar tashkil etish, mazkur shaharlarning aeroportlari va temiryo'l vokzallarida turistlar uchun bojxona rasm-rusumlarining xalqaro me'yorlarga mos soddalashtirilgan tartibi, shuningdek, tranzit turistlar uchun maxsus bojxona joylari joriy qilish ko'zda tutildi. Ushbu shaharlarda yangi tashkil etiladigan turistik tashkilotlar va korxonalar barpo etilgan paytdan boshlab, dastlabki foydani olgunga qadar o'tadigan davrda, lekin ro'yxatga olingan sanadan keyin uzog'i bilan uch yil mobaynida barcha turdagi soliqlardan ozod qilish imkoniyati tug'ildi. Shu maqsadda mazkur tashkilotlar va korxonalar foyda (daromad) olgan birinchi yili foyda (daromad) solig'ining 50% ini, ikkinchi yili 75 % ini, uchinchi yildan boshlab 100 % ini to'lashlari belgilab qo'yildi. Shuningdek, turizm sohasida qo'shma korxonalar barpo etuvchi xorijiy sarmoyadorlar, ilgari berilgan imtiyozlarga qo'shim charavishda, olib ketadigan foydadan 5 yil muddatga soliq to'lashdan ozod qilinishi bu boradagi imkoniyatlarini yanada kengaytirish uchun muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Ayniqsa, tijorat banklariga tadbirkorlar xususiy

mehmonxonalarini va mehmonxona infratuzilmasi inshootlarini barpo etishlari chog'ida ularga kamida besh yil muddat ichida to'lash sharti bilan kreditlar berilishi hamda «O'zbekturizm» MK Tashqi Iqtisodiy faoliyat milliy banki bilan birgalikda investitsiya banki - «O'zsayohatinvestbank»ni tashkil etishlarini belgiab qo'yilishi soha rivoji uchun olib borilayotgan davlat siyosatining nechog'li to'g'ri ekanligini yana bir bor isbot qildi. Farmonning muhim jihatlaridan biri shuki, unda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida turizm bo'yicha idoralararo kengash tuzilib, ushbu kengash faoliyatining asosiy vazifalari sifatida quyidagilar belgiab berildi:

- a) turizm sohasida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish;
- b) jahon andozalari darajasida kichik va o'rta mehmonxonalar, motellar va kempinglar tarmog'i shakllantirilishini muvofiqlashtirish;
- d) sayr-tomoshalar zamonaviy industriyasini, madaniy va sport sog'lomlashtirish markazlarini barpo etishga ko'maklashish;
- e) noyob turizm imkoniyatlari va tarixiy-madaniy meros keng ko'lamda targ'ib qilinishi va saqlanishini tashkil etish;
- f) turizm tizimida muvofiqlashtirilgan ilmiy-texnikaviy va investitsiya siyosatini o'tkazish;
- g) turizm sohasida kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlashni ta'minlash.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.M.Mirzaev. Turizim asoslari №-167-175.

2.O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisinig 1999-yil 20-avgustdagi «Turizm to'g'risida»gi Qonuni.